

QUR`ON QIROATLARI VA ULAR ORASIDAGI BA`ZI FARQLAR (“FOTIR” SURASI MISOLIDA)

**Asadullayeva Durдона Shuxratilla qizi,
Maxmudova Odina Obiddin qizi**

O`zbekiston Xalqaro islom akademiyasi
“Islomshunoslik” fakulteti 3-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6404585>

Annotatsiya: Qadimda yurtimizda ham o`n qiroatni o`zlashtirgan mohir qorilar ko`p bo`lgan. Qiroat ilmlarini o`qitish ham yo`lga qo`yilgan. Ammo Sovet tuzumi davrida qiroatlarga bo`lgan e`tibor susaydi. Hafs qiroatidan boshqa qiroatlar deyarli unutildi. Shu bois o`lkamizda mazkur o`n qiroat ta`limini qayta tiklash bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri sanaladi, desak mubolag`a bo`lmaydi. Bu maqolada ham qiroatlar va ularning orasidagi ba`zi farqli jihatlari ochilib beriladi.

Kalit so`zlar: qiroat, “yetti harf”, qiroat imomlari, Hafs qiroati. Kisoiy qiroati, Varsh qiroati.

Alloh taolo shunday marhamat qiladi: **“Biz uni arabiy Qur`on etib nozil qildik, shoyadki aql ishlatsangiz”** (“Yusuf” surasi, 2-oyat).

Ma`lumki, arablar bir nechta nufuzli qabilalardan tashkil topgan. Har bir qabilaning shevasi mavjud. Mazkur qabilalarning shevasidagi farqlar so`zning talaffuzda sezilib tursa-da, odatda, ma`nosiga katta ta`sir ko`rsatmaydi. Bu ham arab tilining jozibadorligi va kengqamrovli ekanining bir ko`rinishidir. Qur`onning arab tilida “yetti harf” da nozil bo`lishi hikmatining siri ham shunda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi: “Hishom ibn Hakim ibn Hizom roziyallohu anhuning “Furqon” surasini men o`qigandan boshqacha o`qiyotganini eshitdim. Menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu surani o`qittirgan (undan boshqacha o`rgatgan) edilar. Shoshib, unga tanbeh birishimga oz qoldi. So`ng u qiroatini tugatishini kutdim. Keyin ridosining yoqasidan ushlab, uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib bordim va: “Yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu “Furqon” surasini Siz menga o`qitganingizdan boshqacha qiroat qilayotganini eshitdim”, dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Uni qo`yib yubor. O`qi!”, dedilar. Hishom roziyallohu anhu men eshitgan qiroatini o`qidi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “(Bu sura) shunday nozil bo`lgan”, dedilar. So`ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga: “O`qi!”, dedilar. Men ham qiroat qildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “(Bu sura) shunday nozil bo`lgan. Albatta, Bu Qur`on yetti harfda nozil bo`lgan. Undan o`zingizga oson bo`lganini o`qinglar”, dedilar¹. Ko`pchilik ulamolar “yetti harf” hozir ham mavjud ekanini, Usmon roziyallohu anhu Mus`hafida Muhammad sollallohu alayhi vasallam hayotlarining oxirida ²Jabroil alayhissalomga o`qib bergan Qur`onning barcha qiroatlari o`rin olganini ta`kidlaydilar. Jumladan, Imom Molik, Alloma Ibn Qutayba, Alloma

¹ Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy. *Fath al-mulhim bi sharh Sahih al-Imam Muslim. J.5. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arabiy, 2006. – B. 203-209*

^{2 2} Muhammad Taqiy Usmoniy. *Ulum al-Qur`on. Karachi: Makataba dar al-ulum Karachi, 1994. – B. 106, 118, 135.*

Abul Fazl Roziy, Qozi Abu Bakr ibn Toyyib, Qozi Iyoz, Alloma Ibn Hazm, Alloma Abul Valid Bojiy, Imom G'azzoliy va Mulla Ali Qori rahimahullohlar, shuningdek, mutaaxxir ulamolardan Shoh Valiyulloh Dehlaviy, Anvar Shoh Kashmiriy, Alloma Zohid Kavsariy rahimahullohlar, Misrning mashhur ulomalaridan Muhammad Muti'iy, Alloma Dimyotiy, Shayx Abdulazim Zarqoniy rahimahullohlar ham "yetti harf" hozirgi Qur'onda mavjud ekanini ta'kidlaganlar. "Yetti harf" va yetti qiroat orasida ba'zi farqlar bor. Shulardan biri "yetti harf" nisbatan umumiyroq ma'noni ifodalaydi. Ya'ni, "yetti harf" ichiga yetti yoki o'n qiroat kiradi. Yetti qiroat "yetti harf"ning bir qism sanaladi. Qur'on "yetti harf"da nozil bo'lgan, ya'ni Qur'onni yetti xil uslubda qiroat qilish mumkin. Mazkur "yetti harf" o'z navbatida turli qiroatlarga bo'linadi. Shu tarzda o'n xil qiroat yuzaga keladi. Bu qiroatlar oyatlarning ma'no-mazmuniga ta'sir qilmaydi va Mus'hafdagi harflarning shaklini o'zgartiradigan darajada xilma-xillikni keltirib chiqarmaydi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsalar, tobe'inlarga shunday o'rgatganlar. Taba'a tobe'inlar davriga kelib, ba'zi qorilar Qur'on qiroati bilan alohida shug'illana boshladilar. Ular tobe'inlardan qanday o'rgangan bo'lsalar, Qur'onni shunday qiroat qilar va boshqalarga ham shu qiroatda ta'lim berar edilar. Shu tarzda sekin-asta qiroat maktablari shakllana boshladi. Natijada ma'lum bir qorining nomi bilan ataladigan maxsus qiroat yo'nalishlari paydo bo'ldi. Mazkur qorilar Qur'on qiroatini yangitdan ixtiro qilmaganlar, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sahobalar va tobe'inlardan rivoyat qilingan ishonchli hadislar asosida o'z maktablariga asos solganlar.

Hozirda Qur'onning o'n xil qiroati mavjud bo'lib, ulardan yettitasi sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan, qolgan uchtasi esa mazkur o'n qiroatni to'ldirib turadigan qiroatlar sifatida mashhurdir. Mazkur o'n qiroat quyidagi qiroat imomlarining faoliyat bilan bog'liqdir:

1. Nofe' ibn Abdurahmon ibn Abu Nu'aym al-Madaniy rahimahulloh.
2. Abdulloh ibn Kasir ad-Doriy al-Makkiy rahimahulloh.
3. Abu Amr ibn al-'Alo al-Basriy rahimahulloh.
4. Abdulloh ibn Omir al-Yahsibiy ash-Shomiy rahimahulloh.
5. Osim ibn Abun Najud al-Asadiy al-Kufiy rahimahulloh.
6. Hamza ibn Habib az-Zayyot al-Kufiy rahimahulloh.
7. Abul Hasan Ali ibn Hamza al-Kisoiy an-Nahviy al-Kufiy rahimahulloh.
8. Abu Ja'far Yazid ibn Qa'qa' al-Madaniy rahimahulloh.
9. Yaqub ibn Is'hoq al-Hazramiy al-Basriy rahimahulloh.
10. Xalaf ibn Hishom rahimahulloh.³

Diniy marosim, tadbir va ta'limda, shuningdek, Ramazondagi xatmi Qur'onlarda, odatda, Imom Hafs rahimahullohning Imom Osim rahimahullohdan rivoyat qilgan qiroati tilovat qilinadi. Bu qiroat xalq orasida "Hafs qiroati" deb nomlanadi. Yurtimizda ham aynan shu qiroat keng tarqalgan.

"Fotir" surasi 35-sura va 45 oyatdan iborat, nomining ma'nosi — Ilk Yaratguvchi - [Qur'onning](#) 35-surasi. Makkiy suralardan biri, 45 oyatdan iborat.⁴

³ Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy. Fath al-mulhim bi sharh Sahih al-Imam Muslim. J.5. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arabiy, 2006. – B 209.

Fotir” surasining qiroatidagi farqlar:

HAFS	KISOIY
<p>لَحْمَدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (Ajnihatim masna)</p>	<p>لَحْمَدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (Ajnihatim masne)</p>
<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ (fa anna)</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ (fa anne)</p>
<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعِزُّورُ (hayatud dunya)</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعِزُّورُ (hayatud dunye)</p>
<p>فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (faroahu)</p>	<p>فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (fare ehu)</p>

⁴ Tafsiri Hilol. 2-juz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tuzatilgan va to’ldirilgan qayta nashr–
T.:”Hilolnashr”, 2013

<p>اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُورُ</p>	<p>اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُورُ</p>
<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ</p>	<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ</p>
<p>يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ</p>	<p>يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ</p> <p>naheri musamme</p>
<p>لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ</p>	<p>لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ</p> <p>18/Uxre; qurbe; tazakke; yatazakke</p>
<p>وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ</p>	<p>وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ</p> <p>19/a`me</p>
<p>مِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ</p>	<p>مِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ</p> <p>28/yaxshe</p>

	30-45 oyatlar
الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ	الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ 36/yuqde
وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا	وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا 39/kefiriyina
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا 42/ahde min ihde
وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا	وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
Hafs- a o`qilishi	Kisoiyda- e talaffuz qilinadi

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Uliiiiiiii(cho`zish ko`p)
---	--

<p>عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Kulli shayin</p>	<p>عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Kulli shayyyyyyy</p>
<p>الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Mag`firo</p>	<p>الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Mag`fira</p>
<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ jaalakum</p>	<p>وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ jaalakumuuuuuu</p>
<p>Asosiy farq shundaki hafs qiroatidagi sukunlar va cho`ziqlar (HAFS)</p>	<p>Varshda ba`zi sukunlar dzammaga aylanadi va cho`zilishlar ko`p ushlanadi. (VARSH)</p>

Maqolada har bir suradagi farqlarga to`xtalib o`tish mushkul bo`lgani bois, aynan bir suradai turli farqlarni jadval asosida ko`rsatib o`tildi.

Hozirda dunyoda yuqorida zikr qilingan shu o`n qiroat mashhur bo`lib, mutaxassislar tomonidan o`rganib, o`zlashtirilib, toliblarga ta`lim berib kelinmoqda. Ularning barchasi tavotur – yolg`onga kelishib bo`lmaydigan darajada ko`p adaddagi kishilar rivoyat qilishi natijasida hosil bo`lgan silsila orqali naql qilingan. Bunga butun Islom ulamolari ittifoq qilganlar. Zero, ulamolar Qur'on faqat tavotur bilan sobit bo`ladi, ohod – yakka shaxslarning rivoyati bilan sobit bo`lmaydi, deyishgan. Shu bois, Hasan Basriy, Ibn Muhaysiniy kabi tobi'iynlar naql qilgan qiroatlar ohod rivoyat bo`lgani uchun tilovat qilish uchun qabul qilinmagan.

Demak, qiroatlardagi farqlar ba`zi talaffuz, harf va shevalarga bog`liq holda aniqlanishi mumkin, Lekin ularning asl ma`nosi o`zgarmaydi. Bunday qiroatlar borligi ham biz ummat uchun Alloh taoloning yengilligi desak bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur`oni Karim – T.: "Hilol-nashr", 2018.
2. Tafsiri Hilol. 2-juz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tuzatilgan va to`ldirilgan qayta nashr- T.: "Hilol-nashr", 2013
3. *Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy. Fath al-mulhim bi sharh Sahih al-Imam Muslim. J.5. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arabiy, 2006. – B. 203-209;*

4. *Muhammad Taqiy Usmoniy. Ulum al-Qur'on. Karachi: Makataba dar al-ulum Karachi, 1994. – B. 106, 118, 135*
5. Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy. *Fath al-mulhim bi sharh Sahih al-Imam Muslim. J.5. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arabiy, 2006. – B 209.*

